

Étude Des Aspects Épidémiologiques Du Choléra Dans Le District De Santé D'Edea, Littoral – Cameroun

Study of Epidemiological Aspects of Cholera in the Edea Health District, Littoral – Cameroon

Alex Stéphane NDJIP NDJOCK ^{1, 2*}; Steve Roland SOUGA ^{1, 3}; Michaela Josee MELI ⁴; Carlos TIEMENI ⁵; Rodrigue Yemene⁶; Marie. Marquiny TEKOU ⁶; Ingrid Cécile DJUIKOUÉ ^{3, 7}; Philippe QUENEL^{2, 8}

¹ Edea Health District, Cameroon.

² Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain, Château de Vaccassy, 12, rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex, France.

³ Faculty of Health Sciences, Université des Montagnes, Bangangte, Cameroon.

⁴ Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Dschang, Dschang, Cameroon.

⁵ Texila American University and Central University of Nicaragua.

⁶ Department of Public Health, University of Douala, Douala, Cameroon.

⁷ Prevention and Control Foundation, Yaounde, Cameroon.

⁸ University of Rennes, EHESP, Inserm, IRSET UMR S 1085, Rennes, France.

***Auteur correspondant: Alex Stéphane NDJIP NDJOCK, alexndjock@gmail.com, Edea Health District, Cameroon.**

Contributions des auteurs

(ASNN, SRS) conception et design de l'étude, ou acquisition des données, ou analyse et interprétation des données, (MM, CT, MMT, ICD) rédaction de l'article ou révision critique du contenu intellectuel important, (PQ) approbation finale de la version à soumettre.

Déclaration de liens d'intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêt.